

Mindfulness como tecnología del yo

Promesas éticas y efectos biopolíticos

Resumen

Introducida originalmente en contextos clínicos occidentales como técnica de reducción del estrés, la práctica del mindfulness se ha expandido rápidamente a una amplia gama de ámbitos sociales, entre ellos la salud, la educación, la gestión empresarial, la psicoterapia e incluso el entrenamiento militar. Este artículo ofrece un análisis crítico y teóricamente fundamentado del mindfulness como una tecnología contemporánea del yo, situada en la intersección entre la bioética y la biopolítica. A partir de herramientas de la teoría social, la filosofía y la bioética crítica, el texto examina el proceso de traducción cultural del mindfulness desde sus orígenes budistas hacia contextos modernos secularizados, prestando especial atención a los mecanismos de legitimación científica asociados a las neurociencias y las ciencias cognitivas. Se sostiene que la aparente neutralidad ética de la práctica encubre supuestos normativos relevantes sobre la subjetividad, la responsabilidad y el sufrimiento. Aunque el mindfulness promete cuidado, bienestar y autorregulación, también puede operar como un dispositivo biopolítico que individualiza formas estructurales de malestar y alinea a los sujetos con racionalidades dominantes de autogobierno. El artículo concluye delimitando los límites éticos y las condiciones bajo las cuales el mindfulness puede ser implementado de manera responsable en las sociedades contemporáneas.

Palabras clave: Mindfulness; tecnología del yo; bioética; biopolítica; subjetividad; autogobierno; cuidado; neoliberalismo

Mindfulness as a Technology of the Self

Ethical Promises and Biopolitical Effects

Abstract

Originally introduced into Western clinical settings as a stress-reduction technique, mindfulness has rapidly expanded into a wide range of social domains, including healthcare, education, corporate management, psychotherapy, and even military training. This article offers a critical, theoretically grounded analysis of mindfulness as a contemporary technology of the self, situated at the intersection of bioethics and biopolitics. Drawing on social theory, philosophy, and critical bioethics, the paper examines the cultural translation of mindfulness from its Buddhist origins into secular modern contexts, paying particular attention to the processes of scientific legitimization through neuroscience and cognitive science. It argues that the apparent ethical neutrality of mindfulness conceals significant normative assumptions about subjectivity, responsibility, and suffering. While mindfulness promises care, well-being, and self-regulation, it may also function as a biopolitical device that individualizes structural forms of distress and aligns subjects with dominant rationalities of self-government. The article concludes by outlining the ethical limits and conditions under which mindfulness can be responsibly implemented in contemporary societies.

Keywords: Mindfulness; technology of the self; bioethics; biopolitics; subjectivity; self-government; care; neoliberalism

JUAN MANUEL CINCUNEGUI
Universitat Autònoma de Barcelona

Introducción

En las últimas décadas, la práctica conocida como *mindfulness* ha experimentado una expansión notable en una amplia variedad de contextos sociales. Inicialmente introducida en el ámbito clínico occidental a finales de la década de 1970 como una técnica de reducción del estrés, su implementación se ha extendido progresivamente a los sistemas de salud, la educación, la psicoterapia, la gestión empresarial, el deporte de alto rendimiento e incluso el entrenamiento militar. Este proceso de difusión ha ido acompañado de un discurso que presenta el *mindfulness* como una práctica ética y culturalmente neutral, científicamente validada y universalmente aplicable, orientada al bienestar individual y a la mejora de la calidad de vida.

Sin embargo, la rápida normalización institucional del *mindfulness* plantea una serie de interrogantes que no pueden ser abordados exclusivamente desde criterios de eficacia terapéutica o rendimiento psicológico. Más allá de sus beneficios clínicos puntuales, el *mindfulness* opera como una práctica formativa que interviene de manera directa en la relación entre cuerpo, atención, afectividad y autocomprensión subjetiva. En este sentido, no se trata únicamente de una técnica, sino de una “tecnología del yo”, en el sentido propuesto por Michel Foucault: un conjunto de prácticas mediante las cuales los individuos actúan sobre sí mismos para transformarse, regular su conducta y producir determinadas formas de subjetividad. Entendido de este modo, el *mindfulness* no solo contribuye a modelar disposiciones éticas y hábitos atencionales, sino que participa activamente en procesos de subjetivación que no pueden ser evaluados al margen de los marcos éticos y políticos en los que se inscriben.

El presente artículo se propone analizar críticamente el *mindfulness* desde una doble perspectiva: bioética y biopolítica. Desde el punto de vista bioético, interesa examinar los supuestos normativos que subyacen a la práctica, en particular su concepción del sufrimiento, la responsabilidad individual y el cuidado de sí. Desde una perspectiva biopolítica, el objetivo es indagar los efectos que la institucionalización del *mindfulness* produce en los modos contemporáneos de gobierno de la subjetividad, especialmente en contextos marcados por lógicas de autooptimización, adaptabilidad y autorregulación.

Para ello, el artículo parte de una reconstrucción del proceso de traducción cultural mediante el cual una práctica contemplativa de origen budista —articulada históricamente en un marco soteriológico y ético específico— es reconfigurada en clave secular y científica. Este proceso de traducción no es meramente técnico ni terminológico, sino que implica una resignificación profunda de los fines de la práctica, así como de la imagen de la subjetividad que esta presupone. En particular, se presta atención al papel desempeñado por las neurociencias y las ciencias cognitivas en la legitimación contemporánea del *mindfulness*, y al modo en que estas disciplinas contribuyen a consolidar una comprensión individualizada y descontextualizada del malestar.

La hipótesis central que guía este trabajo sostiene que la aparente neutralidad ética del *mindfulness* encubre una ambigüedad normativa relevante. Si bien la práctica promete cuidado, bienestar y una relación más consciente con la experiencia, también corre el riesgo de funcionar como un dispositivo biopolítico que desplaza la atención desde las condiciones sociales y estructurales del sufrimiento hacia la gestión individual de la experiencia. De este modo, el *mindfulness* puede contribuir involuntariamente a la despolitización del malestar, reforzando formas de autogobierno compatibles con

racionalidades neoliberales, aun cuando se presente bajo el lenguaje del cuidado, la compasión o la atención plena.

El objetivo del artículo no es rechazar de manera global la práctica del mindfulness ni negar sus potenciales beneficios, sino delimitar críticamente sus condiciones de posibilidad, sus efectos normativos y sus límites éticos. En última instancia, se trata de contribuir a una reflexión más rigurosa sobre el lugar que ocupan estas prácticas en las sociedades contemporáneas y sobre las responsabilidades que implica su implementación institucional en contextos educativos, sanitarios y políticos.

2. Genealogía y traducción cultural del mindfulness

La práctica contemporánea del *mindfulness* no puede comprenderse adecuadamente sin atender al proceso histórico y cultural mediante el cual una disciplina contemplativa de origen budista es traducida, resignificada e integrada en contextos modernos secularizados. Lejos de constituir una simple transferencia técnica de métodos de atención, este proceso implica una transformación profunda de los supuestos antropológicos, éticos y teleológicos que estructuraban originalmente la práctica.

En su formulación clásica, el término *mindfulness* traduce la noción pali *sati*, una cualidad central del camino budista que remite a la capacidad de recordar, traer al presente y sostener una atención lúcida sobre la experiencia. Sin embargo, *sati* no designa una técnica aislada ni un ejercicio neutral de observación, sino un elemento inseparable de un marco normativo más amplio, articulado en torno a una concepción específica del sufrimiento (*dukkha*), de la acción y de la liberación. En este contexto, la atención plena se orienta explícitamente hacia fines éticos y soteriológicos, vinculados a la transformación del deseo, la responsabilidad moral y la liberación del sufrimiento en un sentido radical (Gethin, 1998).

El tránsito de *sati* a *mindfulness* supone, por el contrario, una operación de desanclaje progresivo de este horizonte normativo. La práctica es reconfigurada como una habilidad psicológica general, potencialmente universal, susceptible de ser aplicada a una amplia variedad de fines intramundanos. Este desplazamiento no es accidental ni puramente pragmático, sino que responde a condiciones culturales específicas propias de la modernidad tardía, en las que la secularización del sentido y la centralidad de la subjetividad individual favorecen la emergencia de prácticas orientadas a la autorregulación y la gestión del malestar. Como ha mostrado de manera sistemática la literatura sobre el budismo moderno, este proceso de traducción selectiva implica tanto continuidades formales como transformaciones sustantivas en los fines y en la autocomprensión de la práctica (McMahan, 2008).

En este sentido, el éxito cultural del mindfulness no puede explicarse únicamente por su eficacia terapéutica, sino por su notable compatibilidad con los imaginarios dominantes de las sociedades contemporáneas. A diferencia de otras formas de religiosidad o espiritualidad que mantienen una tensión explícita entre fines mundanos y trascendentes, el mindfulness se presenta como una práctica plenamente integrada en el horizonte intramundano del bienestar, la adaptación y la autorrealización. La atención plena deja de operar como una práctica orientada a una transformación radical de la relación con el yo y el mundo, para convertirse en una herramienta flexible de gestión de la experiencia en contextos marcados por la aceleración, la fragmentación y la presión por el rendimiento.

Este encaje cultural resulta inteligible si se sitúa la expansión del mindfulness en el marco más amplio de la modernidad secular. En un contexto en el que las fuentes trascendentes de sentido han perdido su fuerza normativa, proliferan prácticas que

prometen reconciliación, plenitud y autenticidad sin exigir una adhesión doctrinal fuerte ni una reconfiguración institucional de la vida social. El mindfulness se inscribe así en un imaginario característico de las sociedades modernas tardías, en el que la búsqueda de bienestar y sentido se desplaza hacia el interior de la subjetividad y se articula en clave terapéutica y experiencial (Taylor, 2007).

Un rasgo distintivo de esta traducción cultural es la presentación del mindfulness como una práctica éticamente neutral. Al enfatizar la observación no enjuiciadora de la experiencia, el discurso contemporáneo tiende a suspender explícitamente cualquier referencia a bienes sustantivos o concepciones normativas del bien. Sin embargo, esta neutralidad es más aparente que real. La orientación hacia la autorregulación emocional, la aceptación de la experiencia y la gestión individual del sufrimiento presupone ya una determinada concepción de la subjetividad, de la responsabilidad y de la relación entre individuo y entorno social.

Asimismo, la plasticidad del mindfulness —su capacidad para adaptarse a contextos tan disímiles como la psicoterapia, la educación, la empresa o el ámbito militar— constituye uno de los indicadores más claros de esta resignificación. La misma práctica formal puede servir tanto a fines de cuidado y alivio del sufrimiento como a objetivos de optimización del rendimiento y adaptación funcional. Esta versatilidad no es un rasgo menor, sino un síntoma de la indeterminación teleológica que caracteriza al mindfulness en su versión contemporánea.

En suma, la genealogía del mindfulness muestra que su expansión no es el resultado de una simple difusión cultural, sino el efecto de una convergencia entre tradiciones contemplativas reinterpretadas y necesidades específicas de las sociedades modernas secularizadas. Este desplazamiento, que transforma una práctica éticamente situada en una técnica flexible de autorregulación subjetiva, constituye el trasfondo necesario para comprender tanto su legitimación científica como las ambigüedades éticas y los efectos biopolíticos que se analizarán a continuación.

3. Legitimación científica y autoridad neurocognitiva

Uno de los factores decisivos en la expansión contemporánea del *mindfulness* ha sido su progresiva legitimación científica, especialmente a través de su articulación con las neurociencias y las ciencias cognitivas. Esta convergencia ha permitido presentar la práctica no solo como una técnica de cuidado o bienestar, sino como una herramienta empíricamente validada para el estudio y la modificación de la experiencia consciente. En este contexto, el *mindfulness* aparece investido de una autoridad epistémica que refuerza su aceptación institucional y social, al tiempo que redefine el estatuto de la subjetividad como objeto legítimo de investigación científica.

Un hito central en este proceso ha sido el desarrollo de la neurofenomenología, propuesta como un programa de investigación orientado a integrar descripciones rigurosas de la experiencia en primera persona con datos neurobiológicos en tercera persona. Desde esta perspectiva, las prácticas meditativas —y en particular el *mindfulness*— son concebidas como instrumentos metodológicos capaces de refinar la atención y mejorar la fiabilidad de los informes subjetivos, superando así las limitaciones históricas del introspectivismo clásico (Varela, Thompson & Rosch, 2005). La experiencia consciente deja de ser considerada un residuo irrelevante o un epifenómeno, para convertirse en un dominio susceptible de exploración sistemática.

Este giro epistemológico ha tenido consecuencias ambivalentes. Por un lado, ha contribuido a cuestionar el reduccionismo objetivista que dominó durante décadas las ciencias de la mente, reabriendo el debate sobre la relación entre experiencia, cuerpo y

mundo. Por otro lado, ha favorecido una reconfiguración del *mindfulness* como una tecnología cognitiva orientada al entrenamiento de la atención y la regulación de los estados mentales, desplazando progresivamente su inscripción en marcos éticos y sociales más amplios. La práctica es así reinterpretada como un medio privilegiado de acceso a la conciencia “tal como es”, reforzando la idea de que la experiencia puede ser observada, descrita y gestionada desde una perspectiva aparentemente neutral.

Este énfasis en la observación directa de la experiencia ha sido desarrollado con especial claridad en trabajos que buscan tender puentes entre meditación, fenomenología y neurociencia contemporánea. En ellos, la práctica meditativa es presentada como una vía para explorar dimensiones fundamentales de la conciencia —como la temporalidad, la afectividad o la sensación de sí— mediante un entrenamiento sistemático de la atención (Thompson, 2015). Sin embargo, esta aproximación corre el riesgo de consolidar una comprensión de la subjetividad centrada en la autoobservación individual, en la que el contexto intersubjetivo, lingüístico y social de la experiencia queda en un segundo plano.

Desde una perspectiva fenomenológica crítica, diversos autores han señalado los límites de esta concepción. La experiencia humana no se agota en la relación reflexiva de un sujeto consigo mismo, sino que está constitutivamente mediada por prácticas, significados compartidos y estructuras intersubjetivas. Una excesiva confianza en la transparencia de la experiencia en primera persona puede dar lugar a una forma renovada de mentalismo, en la que la conciencia es tratada como un dominio autosuficiente, accesible mediante técnicas adecuadas de atención, sin atender suficientemente a su carácter situado y relacional (Gallagher & Zahavi, 2012).

En este sentido, la legitimación científica del *mindfulness* no es un proceso neutral, sino una operación que contribuye a redefinir qué cuenta como experiencia relevante, qué formas de sufrimiento son visibles y qué modalidades de intervención resultan legítimas. Al privilegiar la regulación individual de la atención y los estados mentales, el *mindfulness* tiende a reforzar una comprensión del malestar centrada en la experiencia subjetiva inmediata, dejando en segundo plano las condiciones sociales, institucionales y políticas que lo producen y lo sostienen.

Así, la autoridad neurocognitiva que acompaña al *mindfulness* no solo explica su éxito contemporáneo, sino que constituye uno de los vectores principales de su ambigüedad ética y biopolítica. Comprender este proceso resulta imprescindible para evaluar críticamente los usos de la práctica y sus efectos normativos, cuestión que será abordada en la siguiente sección desde una perspectiva explícitamente ética.

4. Ambigüedades éticas: cuidado, sufrimiento y responsabilidad

La expansión contemporánea del *mindfulness* suele ir acompañada de un discurso ético centrado en el cuidado de sí, la gestión del sufrimiento y la promoción del bienestar. En este marco, la práctica es presentada como una respuesta adecuada a experiencias generalizadas de estrés, ansiedad o insatisfacción, ofreciendo a los individuos herramientas para relacionarse de manera más consciente y menos reactiva con su propia experiencia. Sin embargo, esta orientación ética, aparentemente benigna, plantea una serie de ambigüedades que merecen ser examinadas con detenimiento.

Una primera ambigüedad reside en la forma en que el *mindfulness* conceptualiza el sufrimiento. Al enfatizar la observación atenta y la aceptación de la experiencia, la práctica tiende a situar el malestar en el plano de la relación subjetiva con los estados mentales y emocionales. El sufrimiento aparece así como algo que puede ser modulado mediante un cambio en la actitud del individuo frente a su experiencia, independientemente de las condiciones sociales, laborales o institucionales en las que

dicha experiencia se produce. Este desplazamiento del foco ético hacia la interioridad del sujeto corre el riesgo de reducir el sufrimiento a un problema de gestión individual, oscureciendo sus dimensiones estructurales.

Desde una perspectiva ética más amplia, este énfasis resulta problemático en la medida en que prescinde de una reflexión explícita sobre los bienes que orientan la práctica. Como ha señalado la crítica neoaristotélica al moralismo moderno, la renuncia a articular concepciones sustantivas del bien suele traducirse en un proceduralismo ético que, bajo la apariencia de neutralidad, introduce de facto criterios normativos no examinados (MacIntyre, 1984). En el caso del *mindfulness*, la promoción del equilibrio emocional, la autorregulación y la aceptación de la experiencia funciona como un conjunto implícito de bienes que orientan la práctica sin ser tematizados ni sometidos a deliberación crítica.

Esta indeterminación normativa se manifiesta con especial claridad en la diversidad de contextos en los que el *mindfulness* es aplicado. La misma práctica puede ser utilizada para aliviar el sufrimiento asociado a la enfermedad o la pérdida, pero también para mejorar la resiliencia frente a entornos laborales altamente competitivos o precarizados. En ausencia de una explicitación de los fines éticos que la guían, el *mindfulness* corre el riesgo de convertirse en una herramienta moralmente ambivalente, capaz de servir tanto a objetivos de cuidado genuino como a dinámicas de adaptación acrítica a condiciones socialmente problemáticas.

Una segunda ambigüedad ética se relaciona con la concepción de la responsabilidad que subyace a la práctica. Al privilegiar la autorregulación emocional y la transformación de la relación subjetiva con la experiencia, el *mindfulness* tiende a reforzar una comprensión individualizada de la agencia moral. El sujeto es interpelado principalmente como responsable de su propio bienestar, mientras que las dimensiones intersubjetivas del sufrimiento —vinculadas al reconocimiento, la injusticia o la exclusión— quedan en un segundo plano. Desde una perspectiva crítica, esta reducción de la responsabilidad a la esfera individual puede contribuir a una forma de despolitización del malestar.

La teoría del reconocimiento ha mostrado que muchas experiencias de sufrimiento no pueden ser comprendidas adecuadamente si se las aísla de los contextos sociales en los que se producen. El daño moral no se limita a estados internos de *discomfort*, sino que está ligado a experiencias de desprecio, invisibilización o negación del estatus social, que afectan de manera directa a la autocomprensión de los individuos (Honneth, 1997). En este sentido, una ética del cuidado que no incorpore la dimensión relacional y social del sufrimiento corre el riesgo de ofrecer respuestas insuficientes o incluso distorsionadas.

Así, aunque el *mindfulness* se presenta como una práctica orientada al cuidado y la reducción del sufrimiento, su inscripción ética resulta ambigua si no se acompaña de una reflexión explícita sobre la responsabilidad social y las condiciones estructurales del malestar. La práctica puede contribuir a aliviar experiencias de dolor real, pero también puede operar como un dispositivo que desplaza la atención desde las causas sociales del sufrimiento hacia su gestión individual, reforzando una ética implícitamente adaptativa.

Estas ambigüedades éticas no invalidan sin más la práctica del *mindfulness*, pero sí obligan a situarla críticamente. Comprenderlas es un paso necesario para analizar sus efectos en términos de poder y gobierno de la subjetividad, cuestión que será abordada en la siguiente sección desde una perspectiva biopolítica.

5. Mindfulness como dispositivo biopolítico

El análisis ético del *mindfulness* resulta incompleto si no se lo sitúa en el marco más amplio de las formas contemporáneas de ejercicio del poder. Más allá de sus efectos individuales, la práctica participa de dinámicas de gobierno de la subjetividad que pueden ser analizadas desde una perspectiva biopolítica. En este sentido, el *mindfulness* no opera únicamente como una técnica de cuidado de sí, sino también como un dispositivo que interviene en la regulación de los cuerpos, las conductas y las disposiciones subjetivas, de manera coherente con racionalidades políticas y económicas dominantes.

Desde una perspectiva foucaultiana, la biopolítica se caracteriza por el desplazamiento del poder hacia formas de gestión de la vida, en las que el control no se ejerce principalmente mediante la coerción externa, sino a través de técnicas que promueven la autoobservación, la autorregulación y la normalización. El poder se vuelve productivo en la medida en que produce sujetos capaces de gobernarse a sí mismos conforme a determinados criterios de normalidad y eficiencia. En este marco, el *mindfulness* puede ser interpretado como una tecnología blanda de subjetivación que contribuye a la interiorización de exigencias normativas bajo la apariencia de una práctica voluntaria y emancipadora (Foucault, 2005).

La difusión institucional del *mindfulness* en ámbitos como la empresa, la educación, la salud o el sistema penitenciario ilustra con claridad esta lógica. En estos contextos, la práctica es promovida como una herramienta para mejorar la atención, la resiliencia emocional y la capacidad de adaptación de los individuos frente a entornos caracterizados por la presión, la incertidumbre o la precariedad. El énfasis no recae en la transformación de las condiciones que generan el malestar, sino en la optimización de la respuesta subjetiva frente a dichas condiciones. De este modo, el *mindfulness* puede contribuir a desplazar el foco del conflicto desde el plano social y político hacia la gestión individual de la experiencia.

Este desplazamiento es particularmente visible en la forma en que el *mindfulness* redefine la relación entre sufrimiento y responsabilidad. Al presentar el malestar como un fenómeno fundamentalmente vinculado a la manera en que los individuos se relacionan con sus pensamientos y emociones, la práctica favorece una comprensión del sufrimiento como algo susceptible de ser gestionado mediante el entrenamiento adecuado de la atención. Aunque esta perspectiva puede resultar útil en determinados contextos clínicos, adquiere un cariz problemático cuando se generaliza como respuesta privilegiada a formas de sufrimiento producidas por dinámicas estructurales de desigualdad, explotación o exclusión.

Desde el punto de vista biopolítico, esta lógica no implica necesariamente una imposición consciente o deliberada. Precisamente una de las características centrales de los dispositivos modernos de poder es su capacidad para operar a través de prácticas que los propios sujetos reconocen como beneficiosas. El *mindfulness* se ofrece como una técnica de autocuidado, pero al mismo tiempo contribuye a configurar sujetos más adaptables, autorregulados y funcionales a entornos sociales altamente exigentes. La internalización de la norma se produce así sin necesidad de sanción externa, mediante la incorporación de hábitos atencionales y disposiciones afectivas que alinean al individuo con las expectativas del sistema.

La ambigüedad biopolítica del *mindfulness* se manifiesta, por tanto, en su doble capacidad para aliviar el sufrimiento y para neutralizar su potencial crítico. En la medida en que la práctica promueve la aceptación de la experiencia tal como se presenta, corre el riesgo de desactivar formas legítimas de malestar, resistencia o conflicto que cumplen una función política y moral relevante. El sufrimiento deja de ser un indicador de

injusticia para convertirse en un problema de regulación emocional, y la atención plena sustituye a la deliberación colectiva como respuesta privilegiada al desajuste social.

Esto no significa que el *mindfulness* sea intrínsecamente opresivo ni que deba ser rechazado en bloque. Sin embargo, su inscripción en dispositivos biopolíticos contemporáneos obliga a interrogar críticamente los contextos de su implementación y los fines a los que sirve. Sin una reflexión explícita sobre estas condiciones, la práctica corre el riesgo de consolidarse como una técnica de gobierno de la subjetividad que, bajo el lenguaje del cuidado y la compasión, contribuye a la reproducción de formas de poder que permanecen opacas.

En este sentido, el análisis biopolítico del *mindfulness* permite comprender por qué su expansión contemporánea no puede evaluarse únicamente en términos de eficacia individual o beneficio terapéutico. La práctica participa de una economía más amplia de gestión de la vida y del sufrimiento, en la que se articulan saberes científicos, dispositivos institucionales y expectativas normativas. Reconocer esta dimensión es un paso necesario para delimitar críticamente los usos del *mindfulness* y para pensar las condiciones bajo las cuales su implementación podría orientarse hacia fines ética y políticamente responsables.

Conclusión

El recorrido desarrollado a lo largo de este artículo ha permitido situar la práctica contemporánea del *mindfulness* más allá de su presentación habitual como técnica neutral de bienestar o herramienta terapéutica universal. A través de un análisis genealógico, epistemológico, ético y biopolítico, se ha mostrado que el *mindfulness* opera como una tecnología del yo cuya expansión y legitimación están profundamente imbricadas en los imaginarios, las racionalidades y los dispositivos de poder característicos de las sociedades modernas tardías.

La traducción cultural del *mindfulness* desde su anclaje budista original hacia contextos secularizados no constituye una mera adaptación funcional, sino una transformación sustantiva de los fines y supuestos que orientan la práctica. El desanclaje del horizonte ético y soteriológico en el que se inscribía *sati* permite su integración flexible en una amplia variedad de contextos institucionales, pero al mismo tiempo introduce una indeterminación normativa que vuelve problemático su uso acrítico. La atención plena se redefine así como una técnica de autorregulación subjetiva compatible con fines intramundanos de bienestar, rendimiento y adaptación.

La legitimación científica del *mindfulness*, particularmente a través de su articulación con las neurociencias y las ciencias cognitivas, ha reforzado esta reconfiguración. Si bien este proceso ha contribuido a cuestionar reduccionismos objetivistas y a revalorizar la experiencia en primera persona, también ha favorecido una comprensión individualizada del sufrimiento y de la subjetividad. La experiencia aparece como un dominio accesible, observable y gestionable mediante técnicas adecuadas, lo que tiende a desplazar a un segundo plano las dimensiones intersubjetivas, sociales y políticas del malestar.

Desde una perspectiva ética, esta orientación plantea ambigüedades significativas. El énfasis en el cuidado de sí y en la autorregulación emocional puede contribuir a aliviar experiencias reales de sufrimiento, pero también corre el riesgo de reforzar una concepción de la responsabilidad centrada exclusivamente en el individuo. En ausencia de una explicitación de los bienes que orientan la práctica, el *mindfulness* puede funcionar como una respuesta adaptativa a contextos socialmente problemáticos, neutralizando el potencial crítico del malestar y debilitando su dimensión moral y política.

El análisis biopolítico ha permitido, finalmente, comprender el *mindfulness* como parte de un entramado más amplio de tecnologías de gobierno de la subjetividad. Su difusión institucional en ámbitos como la empresa, la educación o la salud muestra cómo la práctica puede contribuir a la producción de sujetos autorregulados, resilientes y funcionales a entornos caracterizados por la presión y la precariedad. Esta dinámica no implica necesariamente una imposición coercitiva, sino que opera a través de la internalización voluntaria de normas bajo el lenguaje del cuidado, la atención y la compasión.

El objetivo de este artículo no ha sido rechazar el *mindfulness* en su conjunto ni negar sus potenciales beneficios, sino delimitar críticamente las condiciones bajo las cuales su implementación puede considerarse éticamente responsable. Entre dichas condiciones cabe destacar, al menos, la necesidad de explicitar los fines que orientan la práctica, de reconocer las dimensiones sociales y estructurales del sufrimiento, y de evitar su uso como sustituto de respuestas colectivas e institucionales a problemas que exceden la esfera de la autorregulación individual.

Solo en la medida en que el *mindfulness* sea reinscrito en un marco reflexivo que reconozca su carácter normativo, situado y políticamente relevante, podrá evitar convertirse en una técnica de adaptación acrítica al orden existente. Pensar críticamente sus promesas éticas y sus efectos biopolíticos no implica renunciar a la práctica, sino asumir la responsabilidad de situarla en el lugar que le corresponde dentro de una reflexión más amplia sobre el cuidado, la justicia y las formas contemporáneas de gobierno de la vida.

Bibliografía

- Batchelor, S. (2015). *After Buddhism: Rethinking the Dharma for a secular age*. Yale University Press.
- Collins, S. (1982). *Selfless persons: Imagery and thought in Theravāda Buddhism*. Cambridge University Press.
- Dreyfus, H., & Taylor, C. (2015). *Retrieving realism*. Harvard University Press.
- Foucault, M. (2005). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión* (A. Garzón del Camino, Trad.). Siglo XXI.
- Gallagher, S., & Zahavi, D. (2012). *The phenomenological mind* (2nd ed.). Routledge.
- Gethin, R. (1998). *The foundations of Buddhism*. Oxford University Press.
- Honneth, A. (1997). *La lucha por el reconocimiento: Por una gramática moral de los conflictos sociales* (M. Ballester, Trad.). Crítica.
- Kabat-Zinn, J. (2005). *Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain and illness* (15th anniversary ed.). Bantam Dell.
- MacIntyre, A. (1984). *After virtue: A study in moral theory*. University of Notre Dame Press.
- McMahan, D. L. (2008). *The making of Buddhist modernism*. Oxford University Press.
- Ricoeur, P. (1996). *Si mismo como otro*. Siglo XXI.
- Taylor, C. (2004). *Modern social imaginaries*. Duke University Press.
- Taylor, C. (2007). *A secular age*. The Belknap Press of Harvard University Press.

Cincunegui, J. M. (2017). Mindfulness como tecnología del yo. Promesas éticas y efectos biopolíticos (pp. 1-10). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18505091>

Thompson, E. (2015). *Waking, dreaming, being: Self and consciousness in neuroscience, meditation, and philosophy*. Columbia University Press.

Varela, F. J., & Shear, J. (2000). *The view from nowhere: First-person approaches to the study of consciousness*. Imprint Academic.

Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (2005). *De cuerpo presente: Las ciencias cognitivas y la experiencia humana* (C. Gardini, Trad.). Gedisa.

Williams, J. M. G., & Kabat-Zinn, J. (2013). *Mindfulness: Diverse perspectives on its meaning, origins, and applications*. Routledge.

Williams, P. (2009). *Mahāyāna Buddhism: The doctrinal foundations* (2nd ed.). Routledge.